

SECURITY AND SAFETY IN THE WORKPLACE

Yosif Antonov

Dundee Precious Metals Krumovgrad, 6900 Krumovgrad; Email: yosif.antonov@dundeeprecious.com

ABSTRACT: This work presents innovative methods that consider the main approaches in the mining industry affecting health, safety, security, and the environment (HSSE). Five stages are described, that provide a theoretical and visual solution for HSSE, for which the management of mining and processing enterprises invest huge financial resources. Compliance with the legislative and regulatory acts of the respective country in which the investment and development of the activity is carried out plays a fundamental role for prosperity. After the introduction of innovative methods consistent with the stages for improving energy reserves, operational safety, competencies, and skills to manage safely and profitably, environmental protection and social services, values, good relations with the local population and communities where the company is located are of key importance.

Keywords: security, health and safety, workplace, regulatory documents, sustainable development.

СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Йосиф Антонов

Дънди Прешъс Металс Крумовград, 6900 Крумовград

Резюме: Разработката представя иновативни методи, които разглеждат основните подходи в минната индустрия, засягащи здравето, безопасността, сигурността и околната среда (ЗБСОС). Описани са пет етапа, които дават теоретично-визуално решение за ЗБСОС, за които управлението на минно-добивните и преработвателни предприятия инвестира огромни финансови средства. Спазването на законодателните нормативни актове на съответната държава, в която се инвестира и развива дейността, изпълняват основна роля за просперитета. След въвеждането на иновативни методи, съобразени с етапите за подобрение на енергийните запаси, експлоатационната безопасност, компетенциите и уменията да управляват безопасно и доходно, опазването на околната среда и социалните услуги, ценностите, добрите отношения с местното население и общности, където е позиционирана компанията, са от ключово значение.

Ключови думи: сигурност, здраве и безопасност, работно място, нормативни документи, устойчиво развитие.

Въведение

Въвеждането на нови модерни технологии в основните дейности в минната индустрия, както и усъвършенстването им в посока безопасни условия на труд – здраве, безопасност, сигурност и околна среда (ЗБОС) – ще подобрят технологичните процесите.

Описани са решения в следните пет области, в които се наблюдават проблеми по отношение на ЗБСОС, а именно:

1. управление на енергията;
2. дейности от разстояние;
3. експлоатационна безопасност;
4. запазване на умения, компетенции и познания в екологията;
5. социално съответствие.

Много проблеми в минната индустрия могат да бъдат решени чрез ефективно прилагане на съвременни технологии.

Представяне на решенията чрез иновативни методи

Петте разгледани дейности са примери, при които иновативните технологии могат да подобрят производителността и да минимизират риска. Необходимо е минната компания да ангажира технологични партньори с подходящ опит, за да представи и усъвършенства правилните решения за здравето, безопасността, сигурността и околната среда от проектирането до пълното внедряване в процесите. Този партньор трябва да бъде добре запознат с най-подходящите за нуждите

приложения и инструменти, както в управлението на проекти, така и относно необходимите подобрения в процеса на работа. Това гарантира, че ЗБСОС отговарят на решенията за дейностите и води до желани резултати. Все още има дейности, които минните компании трябва да усъвършенстват, за да подобрят способността за защита на персонала и опазване на околната среда.

Управление на енергията

Световната икономика се нуждае от постоянно нарастващи количества енергия, за да поддържа икономическия растеж, да повиши жизнения стандарт и да намали бедността. Днешните тенденции в използването на енергия не са устойчиви, тъй като глобалното население расте и икономиките стават все по-индустриализирани, а невъзобновяемите енергийни източници ще стават все по-скъпи и по-оскъдни. Необходимо е:

- индустрията да проектира и изгражда възобновяеми източници за собствени нужди
- да използва изкуствения интелект – роботи;
- мобилното оборудване да преминава поетапно към електрическа енергия;
- изграждане на станции за зареждане от собствени източници.

Иновативни инвестиционни проекти – финансиране.

Минните дейности са значителни потребители на енергия. Независимо от добивания материал или вида на операцията, всяка фаза на работа изисква енергия под някаква форма. Като цяло индустрията е подложена на вниманието на правителствените и неправителствени организации поради дела си в потреблението на енергия. Например, Южноафриканският департамент по минерали

и енергетика съобщава, че рудодобивът консумира 6% от цялата потребена в Южна Африка енергия. Огромното минно предприятие VALE е най-големият потребител на енергия в Бразилия с близо 4% от енергийното потребление за страната. Добивната промишленост на САЩ е с 3% от потреблението на енергия в индустрията на страната. Според доклад, публикуван от Министерството на енергетиката на САЩ и Службата за енергийна ефективност и възобновяема енергия, на американските минни предприятия се падат приблизително 17% от общите разходи за доставки на енергия. Тези проценти могат да се считат за приблизителни за потреблението на енергия за минни дейности и в много други части на света. Около 1/3 от енергийната потребност за системите за трoшене, смилане, обезводняване и вентилация се използва електрическа енергия. За нужната енергия за транспортиране и извозване се използват мазут и дизел. За останалата част от дейностите се използват природен газ и въглища. Необходимостта от рентабилна енергия представлява постоянен проблем за решаване от минните предприятия. Тъй като невъзобновяемите енергийни източници стават все по-оскъдни и минните компании се преместват във все по-отдалечени места, е необходимо управата да намери иновативни методи да произвежда и достави достатъчно енергия от правилния тип, за да си позволи непрекъснат технологичен процес на работа.

Иновативни методи за решаване на проблемите с енергоносителите. Тази дейност може да бъде реализирана чрез увеличаване на енергийната ефективност и чрез използването на възобновяеми източници на енергия, където е възможно. Вече има изградена смарт инсталация за закупуване на зелена енергия от енергоразпределителните дружества, използват се електромобили в подземен рудник Челопеч. Такъв ресурс може да се изгради по фасадната част (стени и покриви), по незаетите части от инфраструктурата със стабилна основа, които не се използват за производствени цели, дори и по стената на територията на рудник или производствена площадка – след поредица измервания със сеизмограф за устойчивостта на пластове.

Всяка голяма компания може да премине към стратегия за възобновяеми източници на енергия чрез инвестиционни проекти, подпомагани от правителството на дадената страна, и изграждане на фотоволтаично поле от минната компания след приключване на дейността – безвъзмездно предоставено на местната власт за последващо използване и поддръжка. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа е необходимо за се избере място с голям брой слънчеви часове. С други думи, решението за управление на енергията вероятно ще бъде специфично за определено място и със сигурност ще бъде повлияно от икономическите и правителствени условия. Има енергийни корпорации, специализирани в устойчиви и енергийно ефективни решения в индустриален мащаб, базирани на доказани и търговски жизнеспособни технологии. Тези решения се съчетават с познанията ни за минния сектор и с експертизи в изпълнението на програми, осигуряващи иновации, необходими за създаването на възобновяеми енергийни източници в минните обекти и за осигуряване на енергийната ефективност в работните и технологични процеси.

Дейности от разстояние

От гледна точка на бизнеса и безопасността, минните предприятия стигат до ключови заключения, че чрез автоматизация и роботизация на някои дейности може да се намали използването на човешки труд, което е обективна предпоставка за повишаването на безопасността. Компаниите търсят начини да намалят до минимум броя на работниците и служителите, активно работещи на територията на дадена мина, като същевременно приоритизират прилагането на правилните умения на точното място в точното време. Последната точка може да представлява значително предизвикателство. Специалистите с необходимите компетенции в минните проекти обикновено се разделят на три групи:

- голяма група от опитни минни инженери, геолози и проектанти;
- по-малка група от квалифицирани технологични оператори, които нямат практически опит в свързаните с минното дело дисциплини;
- много малка група от работници и служители, които притежават и двата вида умения.

Може да се очаква, че третата категория работници и служители е изключително търсена както между компаниите, така и в рамките на едно предприятие. Тези работници и служители лесно могат да бъдат изгубени, докато прекарват време в пътуване от рудник към рудник на една компания или към обекти на друга компания, предлагаща иновативни методи за решения в областта на пътуванията.

Автоматизиране и роботизиране на процесите, като иновативни решения. С намаляване броя на младите квалифицирани работници и служители е важно да се вземат най-добрите решения за тази дейност. Например, автоматизирането на всички или на част от определени работни процеси може да помогне за намаляването на уменията и компетенциите, необходими на дадено място или за изпълнението на определена дейност. Централизирането на уменията и компетенциите с най-голямо търсене и след това свързването им чрез уеб-базирани комуникационни канали може да позволи на един експерт да обслужва множество обекти за добив от едно място (смарт център, автоматизирани средства за управление на технологичните процеси, или АСУТП). Към специфични операции, където уменията са ограничени, може да се приложи модел за споделени услуги. Цели отдели могат да бъдат изнесени на места с достатъчно квалифицирани работници и служители.

Експлоатационна безопасност

През последните години минните кризи се случват в по-голяма или в по-малка степен на места без утвърдени процедури за безопасност. Сред най-сериозните кризи може да се посочат следните:

- м. февруари 2024 г., Турция: 43 миньори са затрупани в златна мина след свличане на земна маса поради продължителни проливни дъждове;
- м. април 2022 г., Сърбия: във въгледобивна мина има пострадали над 20 миньори без опасност за живота им;
- м. ноември 2021 г., Сибир, Русия: в мина загиват 45 миньори и спасители;

- м. ноември 2015 г.: край гр. Брумадино, собственост на VALE, загиват 99 миньори, а 259 миньори са в неизвестност след скъсване на стена на хвостохранилището на компанията;
- м. ноември 2015 г.: при подобен инцидент в мина, собственост на Vale, близо до гр. Мариана загиват 19 души;
- м. януари 2011 г.: 21 загинали и ранени работници при експлозия на въглищни мини;
- м. октомври 2010 г., Чили: в златно-медна мина са спасени 33 работници, след като са били затрупани под земята в продължение на два месеца поради пропадане;
- м. юни 2010 г.: в колумбийска въглищна мина 70 работници са убити след експлозия на газ ;
- м. април 2010 г., Западна Вирджиния, САЩ: 29 миньори загиват при експлозия;
- м. януари 2010 г., провинция Хунан, Китай: 25 миньори загиват при пожар в мина.

Оперативната безопасност се състои от редица дейности за управление на безопасността, здравето, сигурността и околната среда.

По време на експлоатацията на мината, от изграждането на добивната площадка до правилната работа на технологичното оборудване, е необходимо да се прилагат подходящи методи по предварително утвърдени процедури. На ниво предприятие оперативната безопасност се ограничава от четири стратегически фактора (повишен регулаторен фокус, демография на работната сила, организационна култура и оперативен натиск), а ръководството в минната индустрия трябва да отговори на ключови въпроси във връзка с програмите за безопасност, като:

- Как да се премине към по-последователни, устойчиви и безопасни дейности?
- Кое е „правилното“ ниво на стандартизация, за да се позволи гъвкавост в зависимост от местоположението?
- Какъв е най-добрият подход за ангажираност и задействане на оперативни звена в процеса на работа и при промени на работното място?

Идентифицирани са три основни предизвикателства, които оказват влияние върху ефективността на процедурите и системите за оперативна безопасност:

- текущо преминаване на служители и изпълнители от един минен обект в друг и от една дейност в друга;
- централизирано наблюдение на големи и отдалечени райони в реално време;
- интелигентен мониторинг, за да се избегне претоварването с информация и сигнали за фалшива опасност.

Необходимо е да се осъществява наблюдение на операциите в опасни и високорискови зони както в пилотна, така и в реална среда. Когато възникне извънредна ситуация, комуникационната система трябва да предоставя изчерпателен поглед в реално време на ситуацията, за да максимизира човешкото оцеляване, да запази оборудването и да сведе до минимум финансовото въздействие. Системата трябва да е програмирана за:

- предоставяне на точна информация в правилния формат на точния служител в точния момент;
- ефективно изпращане на първите реакции, където и когато са най-необходими;

- бързо и точно приключване на разследването след инцидента.

Умората на работниците и служителите представлява допълнително предизвикателство за безопасността при работа. Метеорологичните условия, работните места с много повтарящи се задачи и промените в модела по време на смяна са примери за фактори, които могат да увеличат умората на работниците и служителите, което от своя страна може да увеличи оперативните грешки, тъй като персоналът е по-малко бдителен и по-склонен към вземане на грешни решения.

Метод за решаване подобряване на експлоатационната безопасност. Ангажиментите за оперативна безопасност позволяват да се идентифицират четири ключови водещи добри практики, които могат значително да подобрят процедурите за безопасност в едно предприятие. Крайният резултат от тези практики е програма за оперативна безопасност, която се състои от:

1. ясни изисквания;
2. оперативна видимост и прозрачност;
3. систематично управление на риска;
4. зряло управление и устойчивост.

Тези области се проследяват най-добре последователно, което означава, че пускането им в действие е стъпаловидна прогресия от първата практика към четвъртата.

Необходимостта от комуникация и наблюдения на местоположението на работниците и служителите в рудниците е призната от минните организации, както и от държавните регулатори. Тази необходимост обхваща превенцията (текущ мониторинг на работници и служители и оборудването в реално време), както и реагирането при извънредни ситуации. Например, в законодателството Законът за подземните богатства задължава разработването на аварийни комуникации и механизми за проследяване (Аварийни планове). Системите за комуникации и мониторинг трябва да са подходящи за мина/рудник: например, системата в подземните мини трябва да работи както над, така и под земята, като същевременно да поддържа мобилност. Необходимо е да се вземе предвид обхвата на оборудването и мрежовите възможности и да се определи най-подходящото решение за конфигурацията на мините операции и дейността на персонала. Това изисква мултидисциплинарно планиране и изпълнение.

За пълното решение на проблема и за оперативната безопасност се разчита на ефективната комбинация от работници, служители, процес и технологии на място, както и на безпроблемната интеграция на множество системи от различни доставчици (фиг. 1).

Управлението на свързаните с умората оперативен риск може да бъде значително подобро чрез технологични инструменти. Например, може да бъде внедрен софтуер за оценка на риска, за да помогне той на ръководството да определи състоянието на работници и служители в рудниците, така че да бъдат премахнати опасностите, свързани с умората. Бдителността на работниците и служителите също може да се измерва и наблюдава с помощта на автоматизирани системи, като наблюдение на задачите на място и биометрично измерване. Въз основа на нашите познания за минните операции, както и въз основа на съответния опит в други

индустрии, добре е да се включат подходящите съвременни технологии в съществуващите системи и процеси в минната индустрия, като напр. внедряване на изкуствен интелект.

Фиг. 1. Компоненти и функции на ефективно решение за мониторинг на безопасността.

Запазване на умения, компетенции и съхраняване на знания.

Недостигът на умения и компетенции в миннодобивната и преработвателна индустрия е добре документирана дейност и е част от проблемите на ЗБСОС. Броят на работниците и служителите, които навлизат в индустрията, е недостатъчен, за да се запази общият брой на работната сила. Опитът, придобит от години в тази област, може да изчезне заедно с опитните служители, които поддържат рудника безопасен. Липсата на правилни умения на правилното място увеличава рисковете при вземането на решения в рудника.

Чрез технологичните решения трябва да се обърне внимание на следните два фактора:

Запазване на организационните знания и компетенции. Минната индустрия се характеризира с големи и сложни дейности и много от тях са преместени на нови места или се добива по-дълбоко за по-нискокачествени материали. В същото време компаниите не са възприели принципа за съхраняване на знанията, придобити на минни обекти. Това довежда до „корпоративна амнезия“, която поне отчасти е отговорна за инциденти в мини.

Фирми, основани на компетентността. Едно-единствено решение, основано на недостатъчен опит, може да изложи на сериозен риск минния персонал и дейност. Освен това може да навреди и на най-утвърдения бизнес. Без стратегия, която да гарантира, че се използват правилните способности – т.е. да се определи кой ще работи в мината и в качеството си на какъв – решенията за

персонала могат да бъдат по-малко сигурни и да изложат на риск минните дейности.

Методи за управление на кризи. Предотвратяването и управлението на кризи може да бъде подкрепено от редица технологични решения. По отношение на горните два фактора, решенията могат да бъдат:

Привличане и повторно използване на организационно обучение и организационни знания. Чрез осигуряване на достъп до официалната документация, базирана на облак, организациите могат да внедрят нужните технологии. Това ще спомогне за разсейване на корпоративната амнезия, която би влошила безопасността.

Управление на риска, основан на компетентности. Управлението на риска е необходимо да бъде сведен до минимум чрез:

- лесен достъп до информацията за компетентността на отделните изпълнители;
- тестване на служителите и изпълнителите за знанията и способностите, необходими за изпълнение на дейността им на работното място;
- идентифициране на индивидуални пропуски в подготовката на служителите;
- процедури за докладване, при изпълнението на задачите от всеки служител се съпоставя с приемлив риск.

Тъй като условията на работното място могат да се променят, проверката на уменията трябва да се извършва периодично както за служителите, така и за изпълнителите (Фиг.2).

Фиг. 2. Процес на управление на риска, базиран на компетенции.

Консултантите от специализираните предприятия за управление на знанията имат опит във всички форми на събиране на информация и повторно използване на

знанията и компетенциите. Официалната документация, както и част от ключовите експерти, могат да бъдат достъпни в цялата организация чрез уеб или облачна инфраструктура. Системата гарантира, че ролята се изпълняват от квалифицирани лица и че уменията се обновяват редовно.

Съответствие с околната среда и социално съответствие

Защитата на природните ресурси и околна среда е ключова цел на регулаторните органи във всеки регион по света. Екологичните норми, касаещи минните дейности, продължават да се увеличават и обхващат всички аспекти за опазването на земята, водния баланс, флората и фауната, намаляване на шума и замърсяването на въздуха. Това е породено от факта, че *добивните дейности непрекъснато се преместват във все по-отдалечени места*. Подобрененията в технологиите – например по-усъвършенствано събиране на данни и повишаване разширяване използването на безжичните комуникации – подобряват количеството, точността и скоростта на достъп до информацията, достъпна от минните обекти. Промените подтикват регулаторните институции да увеличат изискванията за информация и докладване.

Социалното съответствие също е важен фактор за околната среда. Местните заинтересовани страни представляват мощна сила, която може да подкрепи или да унищожи успеха на минното предприятие. В сравнение с компаниите, които намират, доказват и след това продават терени, минните компании искат да закупят площи с доказани залежи и ресурси, които са икономически осъществими от гледна точка на бизнеса, т.е. да влязат в експлоатация възможно най-бързо, за да минимизират разходите за финансиране. Всички фактори, които биха могли да забавят процеса на добив и преработка, оказват неблагоприятно влияние върху икономическата жизнеспособност на минните дейности. Следователно, дори на даден терен да има доказан и жизнеспособен залеж и ресурс, наличието на социално-политически пречки може да спре планираната дейност. Накратко, компаниите от типа „намиране и продажба“ имат различни стратегии от онези от типа „намиране и експлоатация“. От първата група компании не се изискват инвестиции в социални услуги, за разлика от втората. Търсенето и предлагането също оказват влияние:

- когато цените на минералите са високи и терените са оскъдни, купувачите са по-склонни да поемат разходите за справяне с предизвикателствата в отношенията със заинтересованите страни;
- когато цените на минералите са ниски или терените са в изобилие, купувачите могат да бъдат по-селективни.

Прилагане на иновативен метод за решаване.

Прилагането на екологични и социални претенции изисква като основна бизнес стратегия задължителното включването на практики за устойчивост. Устойчивостта трябва да бъде ключов фокус през целия жизнен цикъл на даден обект, от анализа на осъществимостта на находищата до рекултивация на мините. На съвременния пазар устойчивите компании са тези, които не оказват отрицателни въздействия върху околната среда,

общността и икономиката в областите, в които функционират, и поради своите практики придобиват допълнителна акционерска и конкурентна стойност. Ако бъдат изпълнени ефективно, стратегическите инвестиции в устойчивост могат да бъдат силни двигатели на растежа и рентабилността. Въпреки, че „спазването“ може да бъде първоначалната цел за прилагане на практики за устойчивост, резултатите надхвърлят регулаторните рамки. Например, мониторингът на сайтовете за социални мрежи е в състояние да определи проблеми или дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху даден проект; така че в резултат може да се въведат активни мерки за предотвратяване на кризи.

Устойчивостта на бизнеса, проявена като решения на относно ЗБСОС, съчетава хора, процеси и технологии за постигане на стратегически цели и намаляване на рисковете. Тя е продължаващ процес и позволява постепенно да се идентифицират конкретни програми и проекти за дадена дейност. Автоматизацията играе важна роля в тези проекти както по отношение на събиране на данни, така и на мониторинга на резултатите. Устойчивостта на бизнеса на специализираните компании е стъпковидна. Заедно с глобалната екосистема от партньори и доставчици, специалистите помагат на клиентите да управляват параметрите на околната среда и енергията и да направят икономически ефективни оперативни подобрения. Следователно те подобряват социалните претенции. Рамката следва регулаторните изисквания, въплътени в инструменти като Протокола от Киото, EU ETS, UK CRC и Закона за чистия въздух на планетата.

Заключение

Тъй като глобалните ресурси намаляват, е необходимо компаниите да създават и внедряват иновации, за да са устойчиви. Много дейности от ЗБСОС в минната индустрия произтичат от ограниченията на ресурсите и ефективното използване на съвременни технологии. Разгледаните 5 дейности са примери, при които доказаните технологии могат да освободят критични ресурси, да подобрят производителността и да минимизират риска.

Сами по себе си обаче технологиите не могат да предоставят цялостно решение. Може да се наложи технологичните решения да се персонализират за всеки отделен обект, за да се вземат предвид различните фактори, като вид на добиване и държавни разпоредби.

Човешкото поведение също трябва да се управлява разумно и адекватно, за да се гарантира, че новите процеси и работни потоци са изцяло възприети от персонала.

И накрая, в случаите, когато дадено решение изисква интегриране на множество технологии от редица доставчици, проектирането, внедряването и управлението на промените или актуализациите може да се осъществява чрез собствени дейности.

Имайки предвид тези съображения, минната компания трябва да ангажира технологични партньори с подходящ опит, за да подкрепи и одобри правилните решения. Решенията за ЗБСОС съответстват на дейностите и потвърждават стъпките, които водят до желаните резултати. Сред секторите, обслужвани от

специализираните компании, са петролният и газовият, които до известна степен са сходни на минния сектор. Въпреки че миннодобивните компании извършват много по-широк спектър операции и извличат по-голямо разнообразие от ресурси, те обикновено следват същите работни процеси като нефтените компании. Поради тези прилики може да се ползва опита на специализираните компании в петролната и газова индустрия. Това дава на минните компании достъп до надеждни решения, които могат бързо да се използват в тяхната дейност за справяне с ключовите предизвикателства на съвременния пазар.

В заключение може да се каже, че е необходимо:

1. Да се разработят и актуализират всички етапи по проектиране и управление относно намаляване и посъщване на невъзобновяемите енергийни източници и преминаване към възобновяеми.
2. Да се преминава плавно към изграждане на полета от възобновяеми енергийни източници (вятърни и фото-волтаични енергийни централи) за собствени нужди и доставка към централната енергийна мрежа, съгласувано с местната власт и съответните държавни институции, отговорни за инспектирането на компаниите.

3. Да се преминава към модернизиране на мобилното оборудване, ползващо невъзобновяеми енергоносители, и към електрическа енергия, и това да се управлява дистанционно чрез изкуствен интелект.
4. Да се изградят зарядни станции от възобновяеми енергийни източници за зареждане на мобилно и стационарно оборудване.

Литература:

<https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/7274652>

https://eur-lex.europa.eu/kyoto_protocol

Реформа на схемата на ЕС за търговия с емисии -

[Consilium.europa.eu https://www.consilium.europa.eu › reform-eu-ets](https://www.consilium.europa.eu/reform-eu-ets)

UK Clinical Research Collaboration <https://www.ukcrc.org>

[https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_\(United_States\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act_(United_States)).

<https://www.gov.za/about-sa/minerals>

<https://www.energy.gov/eere/about-office-energy-efficiency-and-renewable-energy>

US Department of Labor [Mine Safety and Health Administration \(MSHA\)](https://www.msha.gov)

Energy and Environmental Profile of the U.S. Mining Industry [https://en.wikipedia.org › wiki › Vale_S.A.](https://en.wikipedia.org/wiki/Vale_S.A.)